

NÓS QUE AQUI ESTAMOS POR VÓS ESPERAMOS: REFLEXÕES SOBRE HISTÓRIAS DAS CIÊNCIAS E DAS PESSOAS COMUNS¹

*Russel Teresinha Dutra da Rosa**

Filme: *Nós que aqui estamos por nós esperamos*. Roteiro, direção e produção: Marcelo Masagão. Música: Wim Mertens. Efeitos sonoros e música: André Abujamra. Consultoria histórica: Eduardo Walladares e Nicolau Sevckenko. Produção de 1999. Filmark.uol.com.br.

APRESENTAÇÃO

A partir do filme *Nós que aqui estamos por nós esperamos* é possível discutir inúmeros temas relacionados ao século XX, mas pretendo, nesta resenha, ater-me apenas às questões de uma história feita por pessoas comuns e aos impactos da ciência e da tecnologia em nossos modos de viver.

SÍNTESE DO FILME

Esta produção cinematográfica consiste de uma colagem de imagens de arquivo, partes de outros filmes, efeitos sonoros e legendas que se reportam a acontecimentos do século XX. São apresentadas situações de guerra, avanços científicos e tecnológicos, produções artísticas, movimentos sociais, personalidades públicas, etc., sempre considerando as conseqüências de processos históricos para vidas particulares.

Pode-se dizer que o diretor faz um uso imaginativo das fontes históricas para produzir uma obra de arte no sentido proposto por Jim Sharpe (1992, p. 59).

¹ Esta resenha foi apresentada em uma mesa-redonda sobre o filme, organizada em conjunto por um grupo de alunos do Curso de Ciências Biológicas, liderados por Ana Luiza Mate, e pelo GIFHC/UFRGS, através de seu coordenador, Rualdo Menegat, em 01/08/2003.

* Professora do Departamento de Ensino e Currículo da Faculdade de Educação, Ciências e Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

PEQUENOS PERSONAGENS, GRANDES HISTÓRIAS²

Ao assistir ao filme relacionei a seleção de imagens e de legendas com os trabalhos de reconstrução histórica filiados à corrente designada como “História vista de baixo ou a partir de baixo”. Esses estudos buscam compreender os significados das experiências históricas a partir das representações de pessoas comuns. Tal perspectiva anunciada por Bertold Brecht, em 1936, foi concretizada, inicialmente, por Edward Thompson, em 1965, quando estudou a classe operária britânica. Essas abordagens têm contribuído para a construção de um sentido de origem e identidade para quem não faz parte da elite. As pessoas do povo são, assim, consideradas agentes da história que afetaram o mundo em que viveram (Sharpe, 1992, p. 40-42 e p. 60).

Todavia, é importante lembrar que, embora sejam utilizadas imagens de arquivo, também são aproveitadas imagens de outras obras cinematográficas, sendo parte das legendas, principalmente as que se referem aos pequenos personagens, criadas pelo próprio diretor.³ Nesse sentido, o autor não oferece exatamente as perspectivas dos sujeitos ali apresentados, mas incorre em uma espécie de anacronismo, atribuindo seus próprios pontos de vista, concepções estéticas e valores contemporâneos aos “pequenos personagens” do passado.

Mas talvez resida justamente nesse aspecto a capacidade que tem o filme de capturar o espectador. Identificamo-nos com as palavras do diretor e com os personagens que encarnam a história.

O filme destaca também a participação das mulheres na História. Em uma seqüência de imagens, aparecem européias e americanas trabalhando na indústria bélica, durante a II Guerra Mundial. Depois, são retratados episódios da década de 1960, como a queima de sutiãs, o início do uso de minissaias, bem como a nudez de uma jovem, em Woodstock. Essa seqüência de imagens me levou a pensar que a mesma guerra que destruiu pessoas, cidades, países, contribuiu para movimentos como o feminista, quando oportunizou que as mulheres, chamadas a trabalhar fora de casa, lutassem por seus direitos.

Segundo Joan Scott (1992, p. 63), a história das mulheres começou a ser produzida a partir da década de 1970, no contexto de emergência da história social, com o mesmo objetivo de examinar os acontecimentos a partir do olhar

² Este subtítulo, assim como o próximo (“Os homens criam as ferramentas...”), foram copiados de legendas da fita.

³ Embora o roteiro possa ser denominado ficcional, é derivado de uma pesquisa histórica, tendo sido submetido à consultoria de dois historiadores: Eduardo Walladares e Nicolau Sevcenko.

de outros sujeitos que não as elites (os grandes personagens) (p. 81). A história das mulheres, que sempre esteve subordinada à história das ações dos homens – considerada como a história humana geral (p. 78) –, passou a ter, assim, potencial para remodelar a reconstrução da história estabelecida (p. 90).

Essa tendência de construir perspectivas históricas alternativas também vem sendo desenvolvida na História da Ciência. Conforme Roberto Martins (2000, p. 45-46 e 49), tem ocorrido o “(...) estudo de temas e de personagens que não pertencem à corrente principal da ciência “vitoriosa”, como: (a) investigações sobre a ciência antiga não-européia; (b) estudos etnológicos de temas científicos e técnicos, e (c) abordagens sociológicas que analisam as forças sociais e interesses que agem no desenvolvimento da ciência.

Os homens criam as ferramentas, as ferramentas recriam os homens

Nesta produção cinematográfica, pode-se dizer que as inovações científicas e tecnológicas, além de serem contextualizadas sob o ponto de vista político-econômico e sociocultural, são vistas a partir de seu impacto e contradição em relação à vida de personagens singulares. Por exemplo, a imagem de um homem negro, executado na cadeira elétrica, nos EUA, com a seguinte legenda: “Não tinha luz elétrica em casa”.

O desenvolvimento dos meios de transporte (“pelo túnel, o metrô”)⁴ e das comunicações (“pelo fio preto, a fala”), conduz-nos a uma reflexão sobre o impacto dessas inovações em nossas concepções espaço-temporais no sentido proposto por David Harvey (1990). O desenvolvimento vertiginoso das tecnologias de comunicação e transporte, que encurtou distâncias e maximizou o tempo, está hoje a tal ponto integrado em nosso cotidiano que não pensamos sobre ele. E o filme produz uma forma de estranhamento em relação ao que foi inovação no passado, alertando-nos para as transformações que estamos vivendo contemporaneamente.

Vale a pena refletir sobre o que Timothy Lenoir (2000, p. 75-77 e 79-80) apresenta como um novo Renascimento produzido por uma revolução na tecnologia da informação, a qual anunciaria o que ele denomina de uma “Era pós-humana”, em que ocorreria uma fusão entre o ser humano e máquinas inteligentes, entre a realidade física e a digital. Segundo ele, as nossas experiências cotidianas estão cada vez mais permeadas por tecnologias que afetam nossas concepções de realidade, materialidade, comunidade, corpo, espaço e tempo. O autor menciona a dificuldade crescente em demarcar os limites entre a existência corporal e a simulação por computador, entre o mecanismo cibernético e o organismo biológico, como, por exemplo, em microcirurgias.

⁴ Entre parênteses estão algumas legendas do filme.

Vassiliki Smocovitis (2000, p. 103-104), por sua vez, chama a atenção para outras conseqüências da tecnociência discutida por Lenoir. Ela lembra dos treinamentos de pilotos militares em simuladores virtuais (ou jogos computadorizados de guerra) e da própria guerra em Kosovo, onde matava-se, à distância, com alegada precisão cirúrgica, sem contato com o sangue e o sofrimento das vítimas. A autora destaca que essa tecnologia realiza a mediação com a realidade, afastando-nos das conseqüências de nossos atos.

ÉTICA E CIÊNCIA

Segundo Alberto Cupani (2000, p. 20), a partir da epistemologia moderna, só a ciência poderia estabelecer os seus próprios limites.

Joaquim Clotet (2000, p. 27), por sua vez, afirma que os limites da ciência estão relacionados com os direitos humanos. Menciona também a necessidade do estabelecimento de normas consensuais, a partir do reconhecimento intersubjetivo de uma racionalidade discursiva.

Já José Roberto Goldim (2000, p. 32-34) propõe a classificação dos conhecimentos em três grupos: o proibido (tabu), o perigoso (aquele que se acumulou mais rápido do que a sabedoria para gerenciá-lo) e o utilizável. Para ele, a melhor forma de lidar com o conhecimento perigoso seria gerar mais conhecimento.

NÓS QUE AQUI ESTAMOS POR VÓS ESPERAMOS

Conforme já mencionado, nesta película, somos sensibilizados pelas imagens de uma história da qual somos o produto para, no final, sermos lançados em uma reflexão sobre a nossa própria finitude. O título do filme é a mensagem que existe no portão de um cemitério. A fita nos lembra que uma das coisas que nos iguala a todos, independentemente de nossas pequenas ou grandes histórias, é a certeza da morte.

Termino aqui com a citação de Freud que aparece em uma das legendas: “Nunca dominaremos completamente a natureza e nosso organismo corporal, ele mesmo parte desta natureza, permanecerá sempre como uma estrutura passageira com limitada capacidade de realização e adaptação.”

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CLOTET, Joaquim. Ciência e Ética: onde estão os limites. In: *Episteme*, Porto Alegre, nº 10, p. 23-29, jul./dez., 2000.

- CUPANI, Alberto. Limites da Ciência? In: *Episteme*, Porto Alegre, nº 10, p. 17-22, jul./dez., 2000.
- GOLDIM, José Roberto. Rompendo os limites entre Ciência e Ética. In: *Episteme*, Porto Alegre, nº10, p. 31-37, jul./dez., 2000.
- HARVEY, David. *The Condition of Posmodernity*. Oxford: Basil Blackwell, 1990.
- HOBSBAWN, Eric J. *A Era do Capital – 1848-1875*. (Tradução de Luciano Costa Neto.) São Paulo: Paz e Terra, 1997, 459 p.. (Título original: *The Age of capital 1848-1875*).
- LENOIR, Timothy. Science Matrix 2000: The fusion of the digital and the real in contemporary scientific practice. In: *Episteme*, Porto Alegre, nº 10, p. 75-89, jul./dez., 2000.
- MARTINS, Roberto de Andrade. Que tipo de história da ciência esperamos ter nas próximas décadas? In: *Episteme*, Porto Alegre, nº 10, p. 39-56, jul./dez., 2000.
- SCOTT, Joan. História das mulheres. In: BURKE, Peter (org.). *A escrita da história – novas perspectivas*. (Tradução: Magda Lopes. 3.^a reimpressão.) São Paulo: UNESP, 1992, p. 39-62. (Título original: *New perspectives on Historical Writing* [1991].)
- SHARPE, Jim. A história vista de baixo. In: BURKE, Peter (org.). *A escrita da história – novas perspectivas*. (Tradução: Magda Lopes. 3.^a reimpressão.) São Paulo: UNESP, 1992, p. 39-62. (Título original: *New perspectives on Historical Writing* [1991].)
- SMOCOVITIS, Vassiliki Betty. Where are we? Some closing thoughts on the History of Science and Technology at the end of the millennium. In: *Episteme*, Porto Alegre, nº 10, p. 91-107, jul./dez., 2000.

